

УДК 336.6

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/24>

Самоховец М.П.

ORCID: 0000-0002-4564-2424, канд. экон. наук

Полесский государственный университет

г. Пинск, Республика Беларусь

ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье проведен анализ уплаты налогов сельскохозяйственными производителями в бюджет по количеству плательщиков, сумме уплаченных налогов, единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции. Более подробно рассмотрен порядок уплаты единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции (плательщики, объект налогообложения, ставка). Рассмотрена налоговая нагрузка на сельское хозяйство в динамике.

Ключевые слова: сельское хозяйство; налоги; единый налог; плательщики; налоговая нагрузка.

Samakhavets M.P.

ORCID: 0000-0002-4564-2424, Ph.D.

Polesky State University

Pinsk, Republic of Belarus

FINANCIAL DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF BELARUS: TAX ASPECT

Abstract. The article analyzes the payment of taxes by agricultural producers to the budget by number of payers, amount of taxes paid, and single tax for agricultural producers. The procedure for the payment of a single tax for agricultural producers (payers, object of taxation, rate) is considered in more detail. The tax burden on agriculture in dynamics is considered.

Key words: agriculture; taxes; single tax; payers; tax burden.

Финансирование сельского хозяйства из бюджета является важным аспектом государственной поддержки аграрной отрасли [1, с. 3]. В то же время интерес представляет обратное движение денежных средств в бюджет со стороны сельскохозяйственных производителей. Количество плательщиков налогов в Республике Беларусь в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства составило 10915 ед. на 1 января 2020 года или 2,5% в общем количестве плательщиков налогов среди субъектов хозяйствования (табл. 1).

Таблица 1

Количество плательщиков налогов

Показатель	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
Всего плательщиков-субъектов хозяйствования	416 755	418 323	419 606	435 544
В т.ч.:				
сельское, лесное и рыбное хозяйство	9 870	10 243	10 692	10 915
Из них:				
растениеводство и животноводство предоставление услуг в этих областях	7 696	7 667	7 621	7 804
лесоводство и лесозаготовки	1 716	2 100	2 604	2 761
рыболовство и рыбоводство	331	349	338	350
Удельный вес в количестве плательщиков, %	2,4	2,4	2,5	2,5

Источник: составлено автором по данным (<http://nalog.gov.by>)

Сумма уплаченных в бюджет платежей от организаций сельского, лесного и рыбного хозяйства в бюджет (табл. 2) в 2018 году составила 467,5 млн руб. или 1,9% доходов бюджета. Наибольший удельный вес уплаченных налогов приходится на растениеводство, животноводство и предоставление услуг в этих областях (63,6%).

Таблица 2

Сумма уплаченных в бюджет платежей от организаций сельского, лесного и рыбного хозяйства

Показатель	2016		2017		2018	
	Млн руб.	Уд. вес в доходах бюджета, %	Млн руб.	Уд. вес в доходах бюджета, %	Млн руб.	Уд. вес в доходах бюджета, %
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, всего	325,2	1,6	428,1	1,9	467,5	1,9
Из него:						
растениеводство, животноводство и предоставление услуг в этих областях	226,2	1,1	297,9	1,3	297,3	1,2
лесоводство и лесозаготовки	93,8	0,5	124,2	0,6	164,4	0,7
рыболовство и рыбоводство	1,8	0,01	2,5	0,01	2,8	0,0

Источник: составлено автором по данным (<http://nalog.gov.by>)

Среди плательщиков налогов в бюджет выделяются унитарные сельскохозяйственные организации и производственные кооперативы, так и крестьянские (фермерские) хозяйства (табл. 3). На долю последних приходится всего 0,02% поступлений в доходах бюджета, причем эти поступления не отличаются постоянством – в 2018 году поступления в бюджет составили всего 48,3% к 2017 году.

Таблица 3

Поступление платежей в бюджет от некоторых организаций сельского хозяйства

Категория	2016			2017			2018		
	Млн руб.	Уд. вес в доходах бюджета, %	В % к 2015 году (в текущих ценах)	Млн руб.	Уд. вес в доходах бюджета, %	В % к 2016 году (в текущих ценах)	Млн руб.	Уд. вес в доходах бюджета, %	В % к 2017 году (в текущих ценах)
Унитарные сельскохозяйственные организации и производственные кооперативы	73,7	0,4	96,9	94,1	0,4	127,6	105,1	0,4	111,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства	7,5	0,04	136,6	7,8	0,04	104,5	3,8	0,02	48,3

Источник: составлено автором по данным (<http://nalog.gov.by>)

В целом, поступления налогов в бюджет от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь составили 81,6 млн руб. или 0,3% от доходов бюджета, контролируемых налоговыми органами (табл. 4). При этом на протяжении анализируемого периода отмечается снижение темпов роста поступлений с 105,8% в 2016 году до 92,0% в 2019 году.

Таблица 4

Поступление от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь платежей в бюджет

Показатель	2016	2017	2018	2019
Поступления - всего, млн. руб.	96,9	96,1	88,7	81,6
Уд. вес в доходах бюджета, контролируемых налоговыми органами	0,5	0,4	0,4	0,3
В % к предыдущему году (в текущих ценах)	105,8	99,2	92,2	92,0

Источник: составлено автором по данным (<http://nalog.gov.by>)

Сельскохозяйственные производители могут исчислять и уплачивать платежи в бюджет в общеустановленном порядке либо субъекты хозяйствования в сфере сельского хозяйства в Республике Беларусь могут быть плательщиками единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции (относится к особым режимам налогообложения) (<http://nalog.gov.by>). К таким субъектам хозяйствования относят организации или их филиалы, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции или первичную переработку льна. При этом производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка и первичная переработка льна должны осуществляться на территории Республики Беларусь.

Валовая выручка является объектом налогообложения единым налогом для производителей сельскохозяйственной продукции. Сумма единого налога исчисляется как произведение налоговой базы и ставки единого налога (1%) нарастающим итогом. Применять

единый налог могут организации, у которых выручка от реализации произведенных ею сельскохозяйственной продукции составляет не менее 50% общей суммы выручки организации (<http://nalog.gov.by>).

Сельскохозяйственной продукцией признается продукция растениеводства (за исключением продукции цветоводства и декоративных растений); продукция животноводства; продукция рыбоводства и получена в результате разведения, выращивания и содержания в искусственных условиях. При этом услуги (работы) не признаются сельскохозяйственной продукцией.

Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции (табл. 5) заменяет для плательщиков налог на прибыль, налог на недвижимость, земельный налог и арендную плату за земельные участки, экологический налог, сбор с заготовителей.

Таблица 5

Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции

Показатель	2016	2017	2018	2019
Единый налог – всего, млн. руб.	91,6	105,0	113,5	122,7
Удельный вес в доходах бюджета, контролируемых налоговыми органами	0,4	0,5	0,5	0,5
В % к предыдущему году (в текущих ценах)	109,0	114,7	108,1	108,1
Удельный вес в ВВП, %	0,1	0,1	0,1	0,1
Удельный вес в налогах от выручки, %	1,0	1,0	1,0	1,0

Источник: составлено автором по данным (<http://nalog.gov.by>)

Всего в 2019 году поступления по единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции составили 122,7 млн руб. или 0,5% в доходах бюджета, контролируемых налоговыми органами, 0,1% в ВВП и 1,0% в налогах от выручки.

Уплата единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции не заменяет уплату акцизов, НДС, налогов, сборов (пошлин), взимаемых при ввозе (вывозе) товаров на территорию Республики Беларусь, государственной пошлины, патентных пошлин, консульского сбора, оффшорного сбора, гербового сбора, сбора за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь, налога на прибыль в отношении дивидендов и приравненных к ним доходов, обязательных страховых взносов и иных платежей в государственный внебюджетный ФСЗН Республики Беларусь.

Платежи по единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции в региональном разрезе Республики Беларусь представлены в таблице 6.

Наибольший удельный вес уплаченного единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции в региональном разрезе приходится на Минскую область (26,4%) и Гродненскую область (17,1%), а наименьшую долю занимает г. Минск (0,6%).

Таблица 6

Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции по регионам

Регион	2016		2017		2018	
	Млн руб.	%	Млн руб.	%	Млн руб.	%
г. Минск	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6
Брестская обл.	16,6	18,1	19,7	18,8	21,5	18,9
Витебская область	10,0	10,9	11,0	10,5	12,8	11,3
Гомельская область	14,1	15,4	15,2	14,5	16,2	14,3
Гродненская область	15,7	17,1	18,0	17,1	19,4	17,1
Минская область	24,1	26,3	28,8	27,4	30,0	26,4
Могилевская область	10,4	11,4	11,8	11,2	12,8	11,3
Всего	91,6	100,0	105,0	100,0	113,5	100,0

Источник: составлено автором по данным (<http://nalog.gov.by>)

В разрезе видов экономической деятельности, налоговая нагрузка на сельское, лесное и рыбное хозяйство наименьшая и сложилась в 2019 году на уровне 0,5% с учетом сумм возмещений НДС из бюджета и 3,2% без учета сумм возмещений НДС из бюджета (рис.) – для сравнения: наибольшая налоговая нагрузка находится на уровне 9%. В 2015 году возмещение из бюджета сумм НДС превысило общую сумму поступлений, принимаемых в расчет налоговой нагрузки по этой отрасли.

■ с учетом сумм возмещений НДС из бюджета ■ без учета сумм возмещений НДС из бюджета

Рис. Налоговая нагрузка на организации сельского, лесного и рыбного хозяйства, %

Источник: составлено автором по данным [4]

Таким образом, налогообложение сельского хозяйства в Республике Беларусь имеет льготный характер, ряд сельскохозяйственных организаций могут воспользоваться особым режимом налогообложения при выполнении определенных критериев и уплачивать единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции, заменяющий ряд налогов при общей системе налогообложения. Налоговая нагрузка на организации сельского хозяйства наименьшая среди всех видов экономической деятельности.

Литература

1. Самоховец М. Особенности бюджетного финансирования сельского хозяйства Республики Беларусь // Аграрная экономика: научный журнал. 2021. № 6. С. 3-10.

© Самоховец М.П., 2021